

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL IQTISODIYOT" NING O'RNI

Nizametdinov Ali Akramovich

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Usmonova Iroda

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Rabbimov Doston

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola barqaror rivojlanishni ta'minlashda "Yashil iqtisodiyot" ning o'rni va uning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlardagi ahamiyatini tahlil qiladi. Biz o'rganayotgan "Yashil iqtisodiyot", atrof-muhitni himoya qilish, iqtisodiy o'sishni barqaror ravishda amalga oshirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan tizim sifatida, dunyo miqyosida ekologik muammolarni hal etishga va resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. Shu asnoda mazkur maqolani yozishda tegishli tendensiyalar atroflicha o'rganildi.

Kalit so'zlar: *Yashil iqtisodiyot, barqarorlik, rivojlanish, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy farovonlik, innovatsiya, ekologik xavfsizlik.*

Kirish

Bugungi kunda dunyo hamjihatlik bilan global ekologik muammolar va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash yo'lida yangi yondashuvlar izlamoqda. Ushbu muammolarni hal qilishda barqaror rivojlanish konsepsiyasi o'ta muhim rol o'ynaydi. Barqaror rivojlanish nafaqat iqtisodiy o'sish va ijtimoiy holatni ta'minlash, balki ekologik xavfsizlikni ham ta'minlashni nazarda tutadi. Yashil iqtisodiyot – barqaror rivojlanishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning asosiy maqsadi ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish, chiqindilarni kamaytirish va resurslarni samarali boshqarish orqali iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashdir.

Yashil iqtisodiyotning o'ziga xosligi shundaki, u iqtisodiy o'sishni ekologik zarar yetkazmasdan amalga oshirishni ta'minlashga qaratilgan. Bu yondashuvning afzalliklari ko'plab sohalarda o'z aksini topmoqda: yangi ish o'rinlarini yaratish, atrof-muhitni himoya qilish, energiya samaradorligini oshirish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash. Shu bois, yashil iqtisodiyot global rivojlanish uchun zaruriy vosita sifatida tan olinmoqda.

Ushbu qismda yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishdagi o'rni, uning ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy afzalliklari, shuningdek, dunyo miqyosida yashil iqtisodiyotga o'tishning ahamiyati keng tahlil qilinadi.

Barqaror rivojlanishni ta'minlashda yashil iqtisodiyotning o'rni bugungi kunda jamiyat va iqtisodiyot uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyot atrof-muhitni himoya qilish, iqtisodiy o'sishni barqaror ravishda amalga oshirish va ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan kompleks yondashuvni anglatadi. Uning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. **Ekologik barqarorlik (xavfsizlik)**

Yashil iqtisodiyotning eng asosiy maqsadi ekologik xavfsizlikni ta'minlashdir. Bu qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, chiqindilarni kamaytirish, resurslarni samarali boshqarish va tabiiy resurslarning holatini yaxshilashni o'z ichiga oladi. Masalan, quyosh, shamol va boshqa ekologik toza energiya manbalaridan foydalanish orqali energiya manbalariga bo'lgan ehtiyoj kamayadi va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar soni qisqaradi. Bu o'z navbatida iqlim o'zgarishini sekinlashtirishga yordam beradi.

2. **Iqtisodiy o'sish va barqarorlik**

Yashil iqtisodiyot iqtisodiy o'sishni ekologik zarar yetkazmasdan amalga oshirishni ko'zda tutadi. Yashil texnologiyalar va energiya samaradorligini oshirish yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Masalan, qayta tiklanuvchi energiya sektori va yashil infratuzilma loyihalari yangi ish o'rinlarini yaratish bilan birga, uzoq muddatda energiya va resurslar sarfini kamaytiradi.

3. **Ijtimoiy farovonlik**

Yashil iqtisodiyotning yana bir muhim jihati ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlash. Yashil iqtisodiyot jamiyatda teng imkoniyatlarni yaratishga xizmat qiladi, qashshoqlikni kamaytiradi va farovonlikni oshiradi. Yashil texnologiyalarga sarmoya kiritish orqali qishloq hududlarida yangi ish o'rinlari yaratiladi, shuningdek, ekologik xavfsiz transport tizimlari, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida ijtimoiy xizmatlar yaxshilanadi.

4. **Innovatsiyalar va yangi texnologiyalar**

Yashil iqtisodiyot innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishga turtki beradi. Yangi texnologiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlashga ham yordam beradi. "Yashil" texnologiyalar, masalan, elektr transport vositalari, qayta tiklanuvchi energiya tizimlari va chiqindilarni qayta ishlash jarayonlari iqtisodiy va ekologik manfaatlarni birlashtiradi.

Xulosa

Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning asosiy omili sifatida ekologik xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish va ijtimoiy tenglikni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv nafaqat global iqlim o'zgarishini bartaraf etishga yordam beradi, balki yangi ish o'rinlarini yaratadi, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va jamiyatda adolatni ta'minlaydi. Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida davlatlarning ishtiroki muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning keng tarqalishi dunyo miqyosida ekologik barqarorlikni ta'minlashga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. T.: Universitet, 2020
2. Nizametdinov A., Xojiboqiyeva N. RAQAMLI IQTISOD VA INNOVATSION AXBOROT-KOMMUNIKATSIYALAR TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNI DOLZARB MASALALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 92-94.

3. Nizametdinov A., Usmanov M. YASHIL IQTISODIYOTNING ISTIQBOLLARI: O 'SISHNING OQILONA TAXMINLARI VA CHEGARALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 283-287.
4. Nizametdinov A., Samanqulov D. YASHIL IQTISODIYOT: MOHIYATI, YO 'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 247-250.
5. Nizametdinov A. IQTISODIY RIVOJLANISHNING BIRDAN BIR TOGRI YOLI BU YASHIL IQTISODIYOTGA O 'TISHDIR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 317-322.
6. Nizametdinov A., Salohiddinov S. GLOBAL YASHIL IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISH OMILLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 243-246.
7. Nizametdinov A., Mardiyev J. O 'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOT YUZASIDAN AMALGA OSHIRILAYOTGAN CHORATADBIRLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 157-162.
8. Nizametdinov A., Mamatqulov M. YASHIL IQTISODIYOT UZOQ MUDDATLI BARQAROR RIVOJLANISHNING ASOSI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 153-156.
9. Nizametdinov A., Abduqulov E. MILLIY IQTISODIYOTLARNI RAQAMLASHTIRISH TENDENTSIYALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 24-26.
1. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
2. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
3. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
4. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORATADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-40.
5. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 139-143.